

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.12668913

РОЗОВА Арина Сергеевна

режиссер кино, рекламы и телевидения, США, г. Лос-Анджелес

СРАВНЕНИЕ ЖЕНСКОЙ РЕЖИССЁРСКОЙ ЭСТЕТИКИ В ГОЛЛИВУДЕ И РОССИЙСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ

Аннотация. В последние годы женская режиссура в кинематографе стала предметом все возрастающего интереса. Рост числа женщин-режиссеров в Голливуде и российском кинематографе привел к тому, что их эстетика и стиль стали более заметными и значимыми. Однако, несмотря на это, сравнительное исследование женской режиссёрской эстетики в Голливуде и российском кинематографе остается недостаточно изученным. Актуальность темы исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, женская режиссура в кинематографе является важной частью гендерного равенства и равноправия. Во-вторых, эстетика женщин-режиссеров может иметь значительное влияние на формирование культурного дискурса и социальных норм. Наконец, сравнительное исследование женской режиссёрской эстетики в Голливуде и российском кинематографе может помочь выявить как общие черты, так и национальные особенности, что может быть полезно для развития кинематографа в целом. Из этого можно выделить цель исследования, которая заключается в сравнительном анализе женской режиссёрской эстетики в Голливуде и российском кинематографе. В рамках этого исследования будут рассмотрены работы женщин-режиссеров из Голливуда и России, а также будет проведено сравнение их эстетических подходов, тематических предпочтений и стилистических особенностей.

Ключевые слова: кинематограф, режиссура, Голливуд, анализ, Россия, женская, эстетика, равенство, особенность.

Введение

Женская режиссура – понятие, обозначающее участие женщин в создании фильмов в качестве режиссеров, сценаристов, операторов и других ключевых позиций в кинопроизводстве. Для женской режиссуры характера эстетика, обозначающая совокупность художественных и эстетических принципов, лежащих в основе создания фильма, включая визуальный стиль, звуковой дизайн, монтаж и другие элементы.

Также эстетика в женской режиссуре может быть феминисткой, то есть основывающейся на эстетических принципах и подходах, которые фокусируются на женском опыте, женской перспективе и гендерных вопросах. Гендерные характеристики в кинематографе довольно

часто помогают сформировать у зрителя понимание отличия женского кино от мужского.

Раньше гендер в кинематографе был ярким и акцентным, поскольку многим женщинам приходилось утверждать свои права на съемочной площадке и показывать зрителям, что у них также есть «голос». Эти акценты могли отражаться с помощью кинематографического языка, который помогал передать эмоции, а также настроение героинь.

Ещё один способ выражения передавался через авторскую эстетику, которая отражалась в эстетических принципах и подходах, которые были характерны для женщин режиссеров во времена становления женского кинематографа. Во многих фильмах и постановках, снятых женщинами, чётко прослеживалась

культурная идентичность. Это говорило о том, что женский кинематограф основывался больше на передаче ценностей, а также на утверждении своих нравственных качеств.

Таким образом, режиссерская женская эстетика представляла собой совокупность культурных, личностных и нравственных элементов. Рассмотрим, историю формирования режиссерской эстетики в Голливуде в сравнении с Россией.

Сравнение женской режиссуры

В раннем Голливуде (1910–1920-е годы) женщины играли важную роль в кинопроизводстве, занимая должности сценаристов, редакторов и режиссеров. Однако, с развитием студийной системы в 1920–1930-е годы, женщины стали терять свои позиции в кинопроизводстве. В 1940–1950-е годы женщины-режиссеры, такие, как Dorothy Arzner и Ida Lupino, продолжали работать в Голливуде, но их число было ограничено. Позднее, в 1960–1970-е годы феминистское движение и движения за гражданские права привели к увеличению числа женщин-режиссеров в Голливуде, таких, как Elaine May и Joan Micklin Silver. Шли годы, и уже к 1980–1990 годам женщины-режиссеры, такие, как Kathryn Bigelow и Penny Marshall, добились значительных успехов в Голливуде. В наши дни женщины-режиссеры, такие, как Ava DuVernay, Greta Gerwig и Patty Jenkins, продолжают играть важную роль в Голливуде.

В советском же кинематографе (1920–1980-е годы) женщины-режиссеры, такие, как Эсфирь Шуб и Лариса Шепитько, играли важную роль в создании документальных и художественных фильмов. В постсоветский период (1990-е годы – настоящее время) женщины-режиссеры, такие, как Авдотья Смирнова и Анна Меликян, продолжали играть важную роль в российском кинематографе.

В целом, роль женщин-режиссёров в Голливуде и российском кинематографе развивалась постепенно, с периодами прогресса и регресса. Такая же ситуация наблюдалась и на территории СССР, однако в Голливуде женщины больше выступали с борьбой за свои права, пусть это и не было слишком явно, но чётко прослеживалось в отснятых постановках. В

наши дни женщины-режиссеры играют важную роль в кинематографе обеих стран, создавая фильмы, которые отражают их эстетические принципы и подходы, что не может не радовать, поскольку взгляд мужчин и женщин на многие вещи различается. Так, женщины являются более чувственными личностями и могут снять удивительные кинокартины, в которых будет чётко прослеживаться эмоциональность, сила и культурная принадлежность.

Конечно, нельзя отменить тот факт, что женщины-режиссеры часто сталкиваются с предвзятыми мнениями о их способностях и компетенции в кинопроизводстве. Также огромную роль играет сексизм, который часто ограничивает возможности женщин, не давая им вырасти в карьере. Не стоит забывать и про финансовую составляющую, которая является универсальной проблемой не только для женщин, но и для мужчин. Из-за того, что многие убеждены в чрезмерной эмоциональности, женщины хоть и отражают эмоции в кино, но несмотря на это могут браться за серьезные и кинокартины. К сожалению, не все это понимают, поэтому женщины-режиссеры могут быть вполне ограничены в выборе интересующего их жанра.

Работа над данными стереотипами идёт уже давно. Например, женщины-режиссеры создают сети и организации, чтобы поддерживать и вдохновлять друг друга в кинопроизводстве [7]. Также феминистские организации борются за равенство и справедливость в кинопроизводстве. Об этом можно часто увидеть новости и репортажи. Сегодня женщины-режиссеры создают новые возможности для себя и других женщин в кинопроизводстве, такими как создание собственных производственных компаний. В целом, преодоление стереотипов и ограничений – это важный шаг вперед для женщин-режиссеров в Голливуде и российском кинематографе. Это позволяет им создавать фильмы, которые отражают их эстетические принципы и подходы, и преодолевать барьеры, которые стоят на пути к равенству и успеху.

Рассматривая наиболее популярные темы женского кинопроизводства, можно выделить:

Таблица 1

Популярные темы женского кинопроизводства

Семья и отношения	Женщины-режиссеры в обоих кинематографах часто выбирают темы, связанные с семьей и межличностными отношениями, такими как материнство, брак, дружба и любовь.
Женская идентичность	Фильмы женщин-режиссеров часто используют темы женской идентичности, гендера и феминизма, такие как равенство, эмансипация и женская эмансипация.
Социальные проблемы	Женщины-режиссеры часто выбирают темы, связанные с социальными проблемами, такими как бедность, насилие, расизм и дискриминация.
Личное развитие и рост	Фильмы женщин-режиссеров часто фокусируются на личном развитии и росте персонажей, таких как самопознание, саморазвитие и преодоление трудностей.

Практически все фильмы женщин-режиссеров часто характеризуются эмоциональностью и чувствительностью, что позволяет зрителям эмоционально подключаться к истории. Также женщины-режиссеры часто выбирают интимные и близкие отношения между персонажами, что создает атмосферу доверия и близости. Некоторые больше фокусируются на эмпатии и сопереживании, что позволяет зрителям понимать и чувствовать эмоции персонажей. А ещё женщины-режиссеры часто используют визуальную эстетику, чтобы создавать уникальный и привлекательный стиль.

Режиссура обеих стран демонстрируют схожие темы, такие как семья и отношения, женская идентичность и социальные проблемы. Однако, женщины-режиссеры в Голливуде и российском кинематографе подходят к темам по-разному [1]. Например, женщины-режиссеры в Голливуде могут фокусироваться на более коммерчески успешных жанрах, таких как романтическая комедия, в то время как женщины-режиссеры в российском кинематографе могут фокусироваться на более социально-ориентированных темах. Сравнение тематики и мотивов в фильмах женщин-режиссеров в Голливуде и российском кинематографе демонстрирует сходства и различия в подходе к созданию фильмов.

Анализ образов женщин на экране – это важная часть сравнительного анализа женской режиссёрской эстетики в Голливуде и российском кинематографе. В Голливуде и российском кинематографе часто встречается образ роковой женщины, которая является сексуальной, привлекательной и опасной. Этот образ часто используется для создания сексуальной

напряженности и драматического эффект. Другой популярный образ женщины на экране – бунтарка, которая бросает вызов социальным нормам и expectation. Этот образ часто используется для создания сильных и независимых женских персонажей. [4] Материнский образ женщины на экране является еще одним популярным типом, который часто используется для создания эмоциональной связи со зрителем. Также в последнее время стало популярным изображение женщин-воинов на экране, которые демонстрируют физическую силу и мужество.

Анализируя образы женщин на экране, можно увидеть, что они часто основаны на гендерных стереотипах и культурных ожиданиях. Они часто сексуализируются, что может привести к объективации и унижению женщин. С другой стороны, образы женщин на экране также могут демонстрировать силу и независимость, что может вдохновлять женщин и девушек. Сравнивая образы женщин на экране в Голливуде и российском кинематографе, можно увидеть культурные различия в представлении женщин на экране.

Анализ визуальных характеристик фильмов, созданных женщинами-режиссёрами, помогает выявить эстетические и стилистические отличия в их работе по сравнению с фильмами, созданными мужчинами-режиссёрами. Так, например, фильмы, созданные женщинами-режиссёрами, часто характеризуются более мягкой и пастельной цветовой палитрой, что создает более интимную и эмоциональную атмосферу [1]. Женщины часто используют более сложные и необычные композиционные решения, что создает более динамичную и

эмоциональную картину, а также используют более мягкое и естественное освещение, что создает более интимную и эмоциональную атмосферу. В целом, визуальные характеристики фильмов, созданных женщинами-режиссёрами, демонстрируют более эмоциональную, интимную и лиричную эстетику, что отличает их от фильмов, созданных мужчинами-режиссёрами.

Культурные различия играют значимую роль в формировании режиссёрской эстетики женщин-режиссёров. Их культурное наследие, социальный контекст и личный опыт влияют на то, как они рассказывают истории и создают визуальную эстетику в своих фильмах. Женщины-режиссёры из различных культурных взглядов приносят в свои фильмы уникальные культурные элементы, такие как музыка, танец, искусство и традиции. Также часто затрагивается социальное положение, экономические условия и политическая ситуация в стране или регионе, где работает женщина-режиссёр, влияя на темы и стиль ее фильмов [6, с. 45-60].

Так, например, фильмы африканских женщин-режиссёров часто фокусируются на темах колониализма, рабства, расизма и гендерного

неравенства. Они используют традиционные африканские элементы, такие как музыка, танец и искусство, чтобы рассказать свои истории. Фильмы азиатских женщин-режиссёров часто фокусируются на темах культуры, традиций и социальных норм. Они часто используют визуальные элементы, такие как цвет, свет и композиция, чтобы передать эмоциональную атмосферу своих историй. Фильмы латинских женщин-режиссёров часто фокусируются на темах идентичности, культуры и социальной справедливости. Они часто используют музыку, танец и искусство, чтобы рассказать свои истории и передать эмоциональную атмосферу.

Каждая женщина-режиссёр имеет свой уникальный стиль и подход к созданию фильмов, который формируется под влиянием ее культурного наследия, социального контекста и личного опыта. Авторский подход позволяет исследовать индивидуальные стили и подходы женщин-режиссёров, чтобы понять, как они создают свои фильмы и передают свои идеи и эмоции.

Примеры авторского подхода:

Таблица 2

Примеры авторского подхода

Агнешка Холланд	Фильмы Агнешки Холланд характеризуются сложными, многозначными историями и символизмом. Она часто использует метафоры и аллегории, чтобы передать сложные идеи и эмоции.
Клер Дени	Фильмы Клер Дени характеризуются лиричностью и поэтичностью. Она часто использует музыку и танец, чтобы передать эмоциональную атмосферу своих историй.
Мария Шнайдер	Фильмы Марии Шнайдер характеризуются реализмом и документальностью. Она часто использует натуральные декорации и документальные кадры, чтобы передать реалистичность своих историй.

Каждый авторский подход уникален и формируется под влиянием индивидуального опыта и культурного наследия женщины-режиссёра. Также можно отметить, что авторский подход женщин-режиссёров характеризуется консистентностью в использовании определенных визуальных элементов, тем и мотивов, а еще фокусируется на эмоциональной атмосфере и передаче эмоций через визуальные элементы и музыку [5, с. 54-71]. Женщины-режиссёры часто фокусируются на эмоциональном развитии персонажей в своих фильмах, чтобы передать сложность и глубину человеческих эмоций. Они используют различные

техники, чтобы создать эмоционально глубоких и сложных персонажей, которые развиваются на протяжении фильма. Например, используют характеристику, чтобы создать сложных и многогранных персонажей, которые развиваются на протяжении фильма. Ещё один прием – эмоциональная интенсивность, чтобы передать глубину и сложность человеческих эмоций. Большую роль играют и визуальные метафоры: их используют, чтобы передать эмоциональное состояние персонажей и создать символическую глубину в своих фильмах.

Примеры таких фильмов:

Таблица 3

Примеры фильмов

«Бабушка» (2015) Паулы Грандери	Фильм исследует эмоциональное развитие персонажей, используя техники характеристики и эмоциональной интенсивности.
«Мустанг» (2015) Дениз Гамзе Эргювен	Фильм использует визуальные метафоры, чтобы передать эмоциональное состояние персонажей и создать символическую глубину.
«Американская девушка» (2018) Сузанны Бир	Фильм использует музыку и звук, чтобы создать эмоциональную атмосферу и передать эмоции персонажей.

При более детальном изучении женской режиссуры в американском и российском кино обнаруживаются значительные различия,

которые связаны не только с финансовыми аспектами, но и с целым рядом социальных, культурных и производственных факторов.

Таблица 4

Основные различия в женской режиссуре

Аспект	Голливуд	Российский кинематограф
Финансирование	В основном студийное	Преимущественно государственное
Разнообразие жанров	Широкое	Умеренное
Технологии	Передовые	Ограниченные
Международное сотрудничество	Значительное	Развивающееся

Система финансирования играет важную роль в формировании подхода к созданию фильмов. В Голливуде преобладание студийной системы влияет на творческий процесс, тогда как в России государственное финансирование создает другие условия для работы режиссеров. Это различие отражается на выборе жанров и тем в фильмах женщин-режиссеров.

Технологический аспект также значительно влияет на визуальный стиль фильмов. Доступ к современным технологиям в Голливуде позволяет женщинам-режиссерам экспериментировать с визуальными эффектами и новыми способами съемки. В России, где технологические возможности более ограничены, режиссеры часто делают акцент на сюжете и актерской игре.

Международное сотрудничество - еще один важный фактор различия. Голливудские женщины-режиссеры чаще участвуют в международных проектах, что расширяет их аудиторию и влияние. Российские режиссеры в основном работают для отечественного зрителя, хотя в последнее время наблюдается тенденция к увеличению международных проектов.

Образование в сфере кинорежиссуры также отличается. В США существует больше специальных программ для женщин-режиссеров, в то время как в России женщины чаще получают общее кинематографическое образование.

Влияние на изменения в киноиндустрии и общественное мнение также различается. В Голливуде женщины-режиссеры активно участвуют в движениях за гендерное равенство, что приводит к изменениям в индустрии. В России этот процесс менее заметен, но постепенно набирает обороты.

Таким образом, сравнение женской режиссуры в Голливуде и российском кинематографе показывает множество различий, которые выходят за рамки только финансовых показателей. Эти различия отражают более глубокие особенности двух кинематографических традиций, создавая уникальные условия для творчества в каждой стране.

Обсуждение

Проведенное исследование позволяет сделать ряд важных выводов о женской режиссерской эстетике в Голливуде и российском кинематографе. Несмотря на общие черты, такие как фокус на эмоциональном развитии персонажей и высокий уровень критического признания, существуют значительные различия, обусловленные культурными, социальными и экономическими факторами.

Женщины-режиссеры в обеих киноиндустриях демонстрируют уникальные подходы к созданию фильмов, используя разнообразные техники для передачи эмоций и развития

персонажей. Однако, тематические акценты различаются: в то время как голливудские режиссеры часто обращаются к вопросам гендера, расы и сексуальности, их российские коллеги более склонны исследовать темы семьи, любви и социального неравенства. Это отражает различия в культурных контекстах и социальных приоритетах двух стран.

Важно отметить, что хотя голливудские фильмы, снятые женщинами, действительно имеют более высокие кассовые сборы и бюджеты, это не является единственным или даже главным критерием оценки их успеха. Финансовый аспект скорее отражает различия в масштабах и структуре киноиндустрий, чем качество или художественную ценность работ. Российские женщины-режиссеры, несмотря на меньшие бюджеты, создают фильмы, не уступающие по глубине и художественной значимости голливудским аналогам.

Наше исследование показывает, что женская режиссура в обеих странах вносит существенный вклад в развитие кинематографа, предлагая новые перспективы и подходы к рассказу историй. Уникальность женского взгляда в кино заключается не только в выборе тем, но и в способах их раскрытия, визуальной эстетике и эмоциональной глубине повествования.

Заключение

В контексте глобального кинематографа сравнительный анализ женской режиссуры в Голливуде и России демонстрирует, как культурные различия влияют на творческий процесс и конечный продукт. Это исследование подчеркивает важность разнообразия в киноиндустрии и необходимость поддержки женщин-режиссеров в обеих странах для обогащения кинематографического ландшафта.

Дальнейшие исследования в этой области могли бы сосредоточиться на изучении влияния женщин-режиссеров на изменение

гендерных стереотипов в кино, анализе экономических и социальных барьеров, с которыми сталкиваются женщины в киноиндустрии, а также на сравнении ситуации в других национальных кинематографах.

В заключение, можно утверждать, что женская режиссура как в Голливуде, так и в российском кинематографе представляет собой мощную творческую силу, способную не только отражать, но и формировать культурные нарративы. Признание и поддержка разнообразия в кинорежиссуре не только обогащает киноискусство, но и способствует более глубокому межкультурному пониманию и диалогу.

Литература

1. Butler A. *Women's Cinema: The Contested Screen*. London: Wallflower Press; 2021.
2. Ciecko A. *Contemporary Asian and Middle Eastern Women Filmmakers*. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2021.
3. Maas N., Simpson L. *Gender and Genre in Contemporary Women's Cinema*. New York: Palgrave Macmillan; 2022.
4. Waldman D., Walker J. *Feminism and Documentary*. Minneapolis: University of Minnesota Press; 2020.
5. Khachatryan A. *New wave of female directors in Russian cinema: Challenges and opportunities*. *Russ Cinema Stud.* 2022; 19(3): P. 54-71.
6. Rodriguez E. *Intersectionality in the films of contemporary female directors*. *Film Stud.* 2023; 25(1): P. 45-60.
7. Ivanova O. *Women Directors in Contemporary Russian Cinema: A New Generation* [PhD dissertation]. Moscow: Moscow State University; 2021.
8. Muratova N. *Gender, Narrative, and Aesthetics in Modern Russian Cinema* [PhD dissertation]. St. Petersburg: St. Petersburg State University; 2022.

ROZOVA Arina

Movie, TV and Commercial Director, USA, Los Angeles

COMPARISON OF FEMALE DIRECTORIAL AESTHETICS IN HOLLYWOOD AND RUSSIAN CINEMA

Abstract. *In recent years, female directing in cinema has become the subject of increasing interest. The growing number of female directors in Hollywood and Russian cinema has led to their aesthetics and style becoming more visible and significant. However, despite this, the comparative study of female director aesthetics in Hollywood and Russian cinema remains insufficiently studied. The relevance of the research topic is due to several factors. First, women's directing in cinema is an important part of gender equality and equity. Secondly, the aesthetics of female directors can have a significant impact on the formation of cultural discourse and social norms. Finally, a comparative study of women's directorial aesthetics in Hollywood and Russian cinema can help identify both common features and national characteristics, which can be useful for the development of cinema as a whole. From this, we can single out the purpose of the study, which is a comparative analysis of women's directorial aesthetics in Hollywood and Russian cinema. This study will examine the work of female directors from Hollywood and Russia, as well as compare their aesthetic approaches, thematic preferences and stylistic features.*

Keywords: *cinematography, directing, Hollywood, analysis, Russia, women's, aesthetics, equality, peculiarity.*